

MUNOSABAT ILMINING KELIB CHIQISHI, RIVOJLANISHI VA BU ILMGA AHAMIYAT BERGAN MUFFASIRLAR

Nozimaxon Abduqahhorova

Imom Buxoriy nomidagi Toshkent islom
instituti bakalavr bosqichi
4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20744368>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ulumul-Qur'onning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan Munosabat ilmining shakllanishi, tarixiy rivojlanish bosqichlari hamda islom tamadduni xazinasidagi o'rni yoritiladi. Xususan, oyat va suralar o'rtasidagi izchillik va mantiqiy uyg'unlikni kashf etishda dastlabki davr olimlaridan tortib, keyingi asrlarda yashab o'tgan mufassirlarning ushbu ilmga qo'shgan hissalarini tahlil qilinadi. Shuningdek, munosabat ilmini tizimlashtirgan va bu yo'nalishda mustaqil asarlar yaratgan yetakchi islom olimlarining metodologik qarashlari ko'rsatib beriladi. Maqolada Qur'on oyatlari tarkibidagi ilohiy intizomning ham huquqiy, ham balog'at jihatidan ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Ulumul-Qur'on, Munosabat ilmi, Tanosubul-Qur'on, tafsir, mufassir, oyat, sura, mantiqiy bog'liqlik.

Qur'on ilmlari tarixi o'rganilganda, ushbu sohalar rasmiy ravishda mustaqil kitob holiga keltirilgunga qadar uzoq va tizimli bosqichlarni bosib o'tganini ko'rish mumkin. Ana shunday yuksak e'tibor qaratilgan va tafsir ilmining ajralmas qismiga aylangan sohalardan biri – Munosabat ilmidir. Munosabat ilmi oyat va suralardagi izchillik hamda mantiqiy uyg'unlikni ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu ilmiy asosning o'zagi dastlabki davrlarda hadislar va ilk tafsirlarda tarqoq shaklda mavjud bo'lgan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan u alohida tizimli fanga aylandi. Sahoba va tobeinlar arab tilining nozikliklari va sirlarini mukammal bilganlari sababli fitriy ravishda bu ilmdan xabardor edilar. Biroq davrlar o'tishi bilan insonlar bu teran ma'nolardan uzoqlasha boshladi va ushbu ilmni tizimli ravishda tadqiq etish ehtiyoji tug'ildi.

Ulumul-Qur'on tarixiga nazar tashlaganimizda, ushbu ilmlar rasmiy ravishda kitob holiga keltirilmasdan va ular haqida tadqiqotlar olib borilib, asarlar yozilishidan avval ko'plab bosqichlardan o'tganini ko'ramiz¹. Binobarin, munosabat ilmi ham boshqa Qur'on ilmlari kabi bosqichma-bosqich rivojlanib, eng ko'p ahamiyat berilgan ilmlar qatoridan joy olgan.

“Bu ilm qachon shakllana boshlagan?” degan savolga kelganda, ushbu ilmiy asosning o'zagi hadislar va tafsirlarda tarqoq shaklda bo'lsa-da mavjud

¹ Zurqoniy Muhammad Abdulazim. Manahil al-irfon fi ulum al-Qur'an. – Qohira: Matbaatu Isa al-Alboniy al-Halabiy, 2006. – J. I. – B. 28.

bo'lganiga, hatto sahoba va tobeinlarning yetakchi namoyandalari bu ilmdan voqif bo'lganliklariga doir ishoralar mavjudligi aytiladi. Arab tilining nozikliklarini mukammal bilganlari sababli, ular fitriy ravishda bu ilmdan xabardor edilar deb hisoblanadi. Biqoiy ham shu yo'nalishda, salafning ulug'lari arab tilining sirlariga va nozik jihatlariga voris bo'lganliklari bois ushbu ilmdan xabardor bo'lganliklarini, biroq vaqt o'tishi bilan bu ilm insonlardan yashirin qolganini va boshqa ilmlar kabi begonalashganini qayd etadi. Biqoiy buni quvvatlash maqsadida ba'zi rivoyatlarni keltiradi; misol tariqasida aytadigan bo'lsak: Abdulloh ibn Muslim ibn Yasor otasidan shunday naql qiladi: "Allohdan (Uning Kitobidan) so'z ochganingda, uning oldingi va keyingi oyatiga diqqat qil!"²

Boshqa bir rivoyatga ko'ra, Abdurrazzoq o'zining "Musannaf" asarida Abdulloh ibn Mas'udga nisbat bergan rivoyatida shunday deyiladi: "Sizlardan biringiz birodaridan falon oyatni qanday o'qishini so'rganida, u oyatning oldingi qismini ham so'rasin". Biqoiy ushbu rivoyatni sharhlar ekan shunday deydi: "Vallohu a'lam, har qanday oyatdan oldingi oyatlar kishini lafzlarning zohiriy ma'nolaridan uzoqlashtirib, munosabat taqozo etadigan teran ma'nolarga olib borishi mumkin". Yuqorida zikr etilgan o'xshash rivoyatlardan ma'lum bo'ladiki, Qur'on nozil bo'layotgan davrda sahobalar Payg'ambar (alayhissalom)ga tayanib, kam sonli rivoyatlar orqali Qur'onni tafsir qilishga harakat qilishgan. Payg'ambar (alayhissalom) ham oyatlarni sharhlayotganlarida sahobalarning tushunchalariga mos ravishda sodda iboralarni qo'llaganlar va ortiqcha tafsilotlarga kirmaganlar.

Sahoba va tobeinlar davri hamda undan keyingi asrlarda Munosabat ilmiga doir fikrlar juda ko'p bo'lmagan. Islomiy ilmlar tarkibidagi "Ulumul-Qur'on" bosqichma-bosqich shakllangani sababli, ushbu ilmning ham "E'jozul-Qur'on" ilmining taraqqiyotiga bog'liq ravishda vaqt o'tishi bilan shakllangani taxmin qilinadi. Manbalarga ko'ra, oyat va suralar o'rtasidagi munosabatlar haqida birinchi bo'lib so'z ochgan va uning ahamiyatiga e'tibor qaratgan olim Abu Bakr Naysaburiydir. O'sha davrda so'zlarning kelib chiqish tarkibini, jummalarning tahlilini, ifodaning haqiqat yoki majoz ekanligini, kalomning mantiqiy bog'liqligi va balog'atini tadqiq qiluvchi tizimli tafsir maktablari hali mavjud emas edi. Bunday bir sharoitda Abu Bakr Naysaburiyning oyat va suralar orasidagi uzviy munosabatni tilga olishi tafsir tarixida muhim voqea bo'ldi. Naysaburiy tafsir darsini berayotganda, biror oyat o'qilganda: "Ushbu oyat nega aynan mana shu oyatning yonida joylashgan? Ushbu suralarning yonma-yon kelishidagi hikmat nima?", deb talabalariga yuzlanib, ularning diqqat-e'tiborini oyatlar o'rtasidagi

²Biqoiy. Masaid an-nazor li al-ishrofi ala maqosid as-suvar. – Riyod: Dar an-nashr, 1987. – J. I. – B. 153-154.

bog'liqlikka qaratgani naql qilinadi. Hatto Bag'dod ulamolarini ham ushbu ilmga yetarli darajada ahamiyat bermaganliklari uchun qoralagani rivoyat qilinadi³.

Diroyat tafsirining yangi shakllanayotgan o'sha davrida Naysaburiyning tafsirning muhim mavzularidan biri bo'ladigan "Munosabatul-Qur'on" haqida so'z ochishi, munosabat ilmi ustida aqliy mulohaza yuritishi, oyat va suralar o'rtasidagi bog'liqlikni topishga intilishi tafsir ilmi nuqtai nazaridan juda muhim burilish bo'lgan. Ushbu davrdan boshlab to VI asrgacha bu ilmga munosib ahamiyat berilmagan deyish mumkin. Taxminan ikki asr o'tgach, munosabat ilmiga e'tibor qaratgan olim "Ahkamul-Qur'on" muallifi Abu Bakr ibn Arabiy (v. 543/1148) bo'ldi. Zarkashiy "Burhon" asarida Siroj al-muridin nomli asardan Munosabatul-Qur'on bilan bog'liq quyidagi qarashlarni keltiradi: "Oyatlarining o'zaro bog'liqligi shunchalik mustahkamki, so'zlarning intizomli ravishda tartiblanishi va ma'nolarning to'liq muvofiqligi sababli Qur'on go'yo bir so'z kabidir. Bu xususda faqatgina Baqara surasidagi munosabatni ko'rsatib beruvchi bir asar yozdim. Alloh Taolo bizni ham ushbu ilmdan nasibador bo'lishga muvaffaq qildi. Afsuski, u bilan qiziquvchilar bo'lmagani va munosabat haqidagi fikrlarimiz xalq tomonidan noto'g'ri baholangani sababli, ushbu tadqiqotni to'xtatishga majbur bo'ldik va Allohga tavakkul qildik"⁴. Bundan anglashiladiki, Qur'ondagi mutanosiblikni kashf etish harakatlari ba'zi davrlarda keng qo'llab-quvvatlanmagan.

Munosabat ilmi oyat va suralardagi izchillik hamda mantiqiy uyg'unlikni ochib beradi. Qur'ondagi ushbu izchillikni ko'rsatish borasida Abdulqohir Jurjoniy (v. 471/1078) tomonidan tizimlashtirilgan maoniy va bayon ilmining tafsir ilmiga taqdim etilishi hamda Qur'on oyatlariga tatbiq etilishi borasidagi ilk tafsir Zamaxshariyning (v. 538/1144) "al-Kashshof" asaridir⁵. Zamaxshariy munosabat masalasiga birinchi bo'lib to'xtalgan mufasssirlardandir⁶. Zamaxshariyning zamondoshi Abu Hafs Nasafiy (v. 537/1142) ham "at-Taysir fiy at-tafsir" nomli tafsirida "intizom" sarlavhasi ostida suralarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatiga to'xtalib o'tadi. Binobarin, Zamaxshariy bilan zamondosh bo'lgan Abu Hafs Nasafiy – oyat va suralar orasidagi munosabat jihatlarini tizimli, tartibli va qamrovli tarzda tadqiq qilgan ilk mufasssir hisoblanadi. U o'zidan keyingi kelgan olimlarga yo'l boshchi bo'lib, ularning yanada tizimli ishlashlariga zamin yaratgan. Nasafiy Fotiha va Baqara suralari orasidagi munosabatlarni batafsil,

³ Subhiy Solih. Mabahis fiy Ulumul-Qur'an. – Bayrut: Dar al-ilm al-Malayiin, 2013. – B. 9-11.

⁴ Zarkashiy. Al-Burhon fiy Ulumul-Qur'on. – Qohira: Dor al-Turos, 2008. – J. I. – B. 36.

⁵ Abu al-Qosim Jarulloh Mahmud ibn Umar Zamaxshariy. Al-Kashshof an haqiqi at-tanzil va yun al-aqovil fi vujuh at-ta'vil. – Bayrut: Dar al-kutub al-arabi, 1986. – J. I. – B. 46-111.

⁶ Faruk Tuncer. Tenasup ilmi acisindan Kur'an surelerindeki essiz ahenk. – Izmir: Caglayan matbaasi, 2010. – B. 51.

boshqa suralarda esa qisqa tarzda bo'lsa ham ushbu mavzuga albatta to'xtalib o'tgan.

Hijriy VIII asrning boshlarida "Tanosubul-Qur'on" masalasida ilk bor mustaqil asar yaratgan Abu Hayyoning ustozlari Abu Jafar ibn Zubayr bo'lgan. Abu Jafar "al-Burhan fi tartibi suvar al-Qur'an" nomli asarida suralar o'rtasidagi munosabatga to'xtalish bilan cheklangan⁷.

"Mafatih al-g'oyb" asarining sohibi Faxriddin Roziy oyat va suralar o'rtasidagi munosabatga batafsil ravishda kirishib, munosabat ilmini tizimlashtirgan birinchi mufassirdir. Jaloliddin Suyutiy: "Munosabatul-Qur'on sohasida Roziychalik ushbu ilmni yuksaltirgan boshqa biror olim bo'lmagan" deyish orqali, oyatlararo mutanosiblikni ilk bor tafsirda keng qo'llagan olim Roziy ekanligini ta'kidlagan⁸. Roziy Rum surasiga qadar bu masalaga chuqur to'xtalmagan. Qisqa suralarning ba'zilarining munosabatiga to'xtalishi esa, ushbu suralarda odatda yagona bir mavzu mavjudligi bilan izohlanadi. Roziydan keyin kelgan mufassirlarning aksariyati oyatlar o'rtasidagi munosabat mavzusida bevosita uning qarashlaridan ta'sirlanganlar. U: "Qur'on to'liqligicha go'yo bitta sura, hatto yagona bir oyat kabidir"⁹ degan da'voni himoya qilib, ushbu ilmni tizimli holga keltirgan. Abu Hayyon "al-Bahrul-Muhit" asarida "Munosabatul-Qur'on" ilmini tadbiq etgan hamda o'zidan oldingi ilmiy merosni muvaffaqiyatli tarzda keyingi avlodlarga yetkazgan. Zarkashiy ham "al-Burhon" asarida ikkinchi mavzu sifatida munosabat masalasini o'rgangan. U munosabat ilmining rivojlanish bosqichlarini tahlil qilib, ushbu ilmni himoya qilgan va unga qarshi chiquvchilarning fikrlarini muhokama etgan. Shuningdek, u munosabat turlarini aniq misollar bilan tushuntirib bergan.

Ushbu sohada ilk mustaqil tafsir yozgan olim Burhoniddin ibn Umar Biqoiy (v. 885/1480). "Nazm ad-duror fi tanosubi al-ayi va as-suvar" nomli asarida Biqoiy munosabat ilmini maqsad qilgan holda, o'z asarini qoralashdan avval tafsir qilayotgan surasining asosiy maqsadini o'rtaga qo'yadi va suraning nomi bilan ushbu maqsad o'rtasidagi munosabatni ko'rsatib beradi. Bismillohni ham ushbu suraning maqsadiga muvofiq tarzda tafsir qiladi. Undan so'ng oyatlar va oyatlardagi jumlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tushuntiradi. Oyatlar o'rtasida aniqlagan munosabatlari orqali surani go'yo yagona bir oyat holatiga keltiradi. Boshqa tafsirlarda tanosubga qisman o'rin berilgan bo'lsa, Biqoiy o'z tafsirini butunlay ushbu sohaga bag'ishlagan. Bu ma'noda uni "ilk va so'nggi mustaqil tafsir" deb atashimiz mumkin.

⁷ Zarkashiy. Al-Burhon fiy Ulumil-Qur'on. – Qohira: Dor al-Turos, 2008. – J. I. – B. 35.

⁸ Jaloliddin ibn Abu Bakr. Tanasuq ad-duror fi tanosub as-suvar. – Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyya, 1986. – B. 45.

⁹ Faxriddin Muhammad ibn Umar Roziy. Mafatih al-g'oyb. – Baurut: Dar al-fikr, 1981. – J. XXXII. – B. 117.

Ulumul-Qur'onning har bir sohasida asarlar yaratgan olim Suyutiy, Tanosubul-Qur'on sohasida qalamga olgan "Tanasuq ad-duror fiy tanosub as-suvar" asarida ushbu mavzuni o'rgangan; "Marosid al-mataali fi tanosubi al-maqoti va al-matoli" nomli asarida esa sura ichidagi tanosubni tadqiq etgan. Ushbu mufassirlardan tashqari, Nosiruddin Bayzoviy, Ibn Naqib Maqdisiy, Abul Barakat Nasafiy, Adududdin Ijliy, Valiyuddin Malaviy, Mulla Guroniy, Hakim Shah Qazviniy va Ibn Kamol Posho ham tanosub ilmi bilan yaqindan shug'ullanganlar¹⁰.

Zamonaviy mufassirlardan ham Muhammad Abduh, Rashid Rizo, Mustafo Marog'iy, Abdulmutaol Sa'idiy, Muhammad Mahmud Hijoziy, Muhammad Abdulloh Draz, Said Havvo, Mavdudiy, Abdulhamid Farohiy, Konyalik Mehmed Vahbiy, Elmalili Muhammad Hamdi Yozir, Muhammad Ali Sobuniy va Sulaymon Atesh kabi olimlar ham o'z asarlarida munosabat ilmiga keng o'rin berganlar¹¹.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Biqoiy Burhoniddin. Nazm ad-duror fiy tanosubi al-ayi va as-suvar.
2. Faxriddin Roziy. Mafatih al-g'oyb.
3. Zarkashiy, Badruddin. Al-Burhon fiy ulumil-Qur'on.
4. Jaloliddin Suyutiy. Tanasuq ad-duror fiy tanosub as-suvar.
5. Abu Hafs Nasafiy. At-Taysir fiy at-tafsir.
6. Zamaxshariy. Al-Kashshof.
7. Abdurrazzoq. Al-Musannaf.

¹⁰ Mehmet Faik Yılmaz. Ayetler ve Sureler Arasındaki Münasebet. – Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009. – B. 39-64.

¹¹ Mehmet Faik Yılmaz. Ayetler ve Sureler Arasındaki Münasebet. – Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009. – B. 75-93.

